

BMC TAILOR AN-NUR

IMPLEMENTASI
BISNIS 2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/ project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah Implementasi Bisnis 2025 isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi

Nur Fazri Romadhon
2295114026
S1 Teknik Informatika
nurromadhon@mhs.unhasy.ac.id

Memo No. _____

Date / /

Tailor An-nur (Aplikasi jahit)

Customer Segments <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan • UMKM fashion atau desainer lokal • Penjahit 	Value Proposition <ul style="list-style-type: none"> • Platform digital untuk memesan jasa jahit sesuai keinginan • fitur konsultasi desain tracking, pemesanan, dan estimasi harga • Peluang penjahit lokal untuk meningkatkan pendapatan 	Channels <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi model android • website resmi • media sosial • kolaborasi dengan marketplace atau komunitas fashion lokal
Customer Relationships <ul style="list-style-type: none"> • layanan pelanggan berbasis AI • sistem rating dan review review • Program loyalitas untuk pelanggan tetap • komunitas penjahit dan pelanggan 	Revenue Streams <ul style="list-style-type: none"> • komisi dari setiap transaksi • layanan premium untuk para penjahit • iklan fashion dan bahan jahit 	Key Resources <ul style="list-style-type: none"> • Tim pengembang aplikasi dan UI/UX • data base penjahit & pelanggan • sistem pembayaran dan keamanan data • Brand & reputasi
Key Activities <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi • rekrutmen dan pelatihan penjahit • pemasaran digital • manajemen transaksi dan layanan pelanggan 	Key Partnerships <ul style="list-style-type: none"> • komunitas penjahit lokal dan sekolah mode • Supplier kain dan bahan jahit • layanan logistik • platform layanan digital 	Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi • Pemasaran dan Promosi • Gaji tim dan Operasional • Biaya server dan keamanan data

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Xxxxxx

xxxxxxxxx

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.